

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI
HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI
KURASHISH DEPARTAMENT

“RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY
XAVFSIZLIKNI TA‘MINLASH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI TO‘PLAMI

FUQAROLAR PLASTIK KARTALARI KIBRXAVFSIZLIGINI TA‘MINLASH
TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH” (MY CARD MOBIL ILOVASI)

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

Elektron nashr. 329 sahifa.
2026-yil, fevral.

Bosh muharrir:

Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Nasimov Rashid

Muharrir:

Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih:

Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner:

Egamberdiyev Elyor

Tahrir hay'ati:

- Mo'minov Bahodir (hay'at raisi)
- Rashid Nasimov (hay'at raisi o'rinbosari)
- Marat Raxmatullayev (O'zbekiston)
- Muxammadjon Musaev (O'zbekiston)
- O'tkir Xamdamiyev (O'zbekiston)
- Ali Xikmet (AQSh)
- Dmitriy Rodionov (Rossiya)
- Dilnoza Muhammadieva (O'zbekiston)
- Gayrat Ishanxodjaev (O'zbekiston)
- Nodir Rahimov (O'zbekiston)
- Akmal Abdusalomov (J. Koreya)
- Xamza Eshankulov (O'zbekiston)
- Iles Xujayarov (O'zbekiston)
- Mexriddin Raximov (O'zbekiston)
- Murodjon Sultanov (O'zbekiston)
- Bekmurodov Ulug'bek (O'zbekiston)
- Alisher Qobilov (O'zbekiston)
- Iroda Abdullaeva (O'zbekiston)
- Burova Ekaterina (Rossiya)
- Xodiyeva Gulmira (O'zbekiston)
- Sultonboyeva Munira (O'zbekiston)

Jamoatchilik kengashi:

- Gul Tokdemir (Turkiya)
- Umid Axmedov (Daniya)
- Marko Porta (Italiya)
- Xristo Belojev (Bolgariya)
- Muxriddin Muhitdinov (J.Koreya)
- Boshtyan Brumen (Sloveniya)
- Bibigul Koshoeva (Qirg'iziston)
- Olga Dzyabenko (Ispaniya)
- Stefani Estlund (Lyuksemburg)
- Sanjar Iskandavor (O'zbekiston)
- Aydos Sarsembayev (Qirg'iziston)
- Svetomir Vasilev (Bolgariya)
- Pap Solt (Vengriya)

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MOLIYA SOHASINING INNOVATSION RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI	7
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Mamadyarovna Go'zal Norboyevna	
MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI CHEKKA HUDUDLARDA IQTISODIY FAOLLIKNI OSHIRISH MEXANIZMLARI.....	13
Eshov Mansur Po'latovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURA HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI KURASHISH DEPARTAMENTI FAOLIYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI.....	20
Babadjanov Atxam Axmadjanovich	
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	26
Ahmedov Samandar Сайфуллоевич	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA XIZMATINING FISKAL FAOLIYATIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI. 32	
Farxodov Farrux Furqatovich, Toshpo'lotova E'zoza Latifjonovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI QISQARTIRISH YO'LLARI	38
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA TO'LOVLARINI UNDIRISHNI RAQAMLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI	43
Pardayev To'liqin Nasirovich	
QARZ MUNOSABATLARINI RAQAMLASHTIRISH: IQTISODIY VA HUQUQIY MUNOSABATLARDAGI AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	47
Quramboev Jamshid Rashid o'g'li	
EVALUATING THE EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN USING A MULTIPLE LINEAR REGRESSION MODEL.....	50
Rakhimberdiev Kuvonchbek Bakhtiyorovich	
TASHQI SAVDO OPERATSIYALARIDA DEBITOR QARZDORLIKLARNI BOSHQARISHNING RAQAMLI MODELI VA RISK- MONITORING TIZIMI	56
Tashmuxeimedov Dilmurod Mirabzalovich	
WAYS TO REDUCE THE RISK OF DIGITAL ATTACKS IN BANKING AND GOVERNMENT FINANCIAL SYSTEMS.....	62
M.N. Umarova	
MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH KICHIK BIZNES IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASH OMILI SIFATIDA.....	69
Abduxakimov Eldor Djaloliddinovich	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESDA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY MASALALARI.....	76
Aliyev Yashnarjon Egamberdiyevich	
MAHALLIY GILAM ISHLAB CHIQRUVCHI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH VA IQTISODIY XAVFSIZLIKDA TAHDIDLARNI KAMAYTIRISH YO'LLARI.....	81
Arziyeva Sevinch Shomurot qizi	
TASHQI SAVDODA XATARLARNI KAMAYTIRISHDA SAVDONI MOLIYALASHTIRISH VOSITALARIDAN FOYDALANISH.....	85
Babadjanov Shuhrat Atxamovich	
KORXONALAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING KONTSEPTUAL VA METODOLOGIK ASOSLARI.....	92
Jamoliddinov Jobirbek Bohodir o'g'li	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING METODOLOGIK JIHLATLARI.....	97
Karimov Alibek Valiyevich	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH OMILLARI NOMUTANOSIBLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRINI BAHOLASH VA UNI BARTARAF ETISH MEXANIZMI.....	102
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ С ПОМОЩЬЮ SWOT-АНАЛИЗА.....	108
Набиев Бехзод Шавкатович	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH HAMDA QO'LLAB-QUVVATLASHNING ILMIY-AMALIY JIHLATLARI.....	114
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna, Teshayev Sayimbek	
O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	120
Toxirova Mushtariybegim Yashnarjon qizi	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASH STRATEGIYASI.....	124

Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Umarova Nargiza Xoldarovna РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	134
Турсунов Бобир Ортиқмирзаевич KIMYO SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	141
Tursunxo’jayev Sardor Jamoliddin o’g’li MAMLAKAT QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI MOLIVAVIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI	147
Umarova Nargiza Xoldarovna YENGIL SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	154
Sadriddinova Nigora RAQAMLI MOLIVAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI TUMANLAR O’RTASIDAGI IJTIMOYIY FARQNI KAMAYTIRISH MODELI... 162	
Xakimov Ziyodulla Ahmadovich, Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o’g’li O’ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O’RNI	170
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o’g’li YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH: O’ZBEKISTON BOJXONA ORGANLARI TAJRIBASI	176
Makkamov Z.X., Soatov S.S. RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI XALQARO SAVDODA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEXANIZMLARI.....	182
Muxtorov Boburmirzo Bahodir o’g’li RAQAMLI TO’LOV TIZIMLARI VA ELEKTRON HISOB-KITOB LARNING YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI.....	188
Norsafarov Bunyodshoh Muhiddinzoda PROSPECTIVE INDICATORS FOR MANAGING THE LEGALIZATION OF THE INFORMAL SECTOR AND INFORMAL EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	192
Qoraboyev Nuriddin Pardaboy o’g’li YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN AHOLIGA KO’RSATILAYOTGAN BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING RAQAMLI YO’NALISHLARI.....	196
To’patillayeva Gulnoza Sirojiddin qizi BIG DATA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA SOLIQ RISKLARINI ANIQLASH VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI.....	201
Yakubova Nargiza Tursunbayevna, Maxmudov Jasurbek Ulug’bek o’g’li SOLIQLAR YOKI BOSHQA MAJBURIY TO’LOVLARNI TO’LASHDAN BO’YIN TOVLASH JINOYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIRI.....	208
Axmedov Zafar Bozorboevich DAVLATLARNING IQTISODIY JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHDAGI XALQARO HAMKORLIGI: XALQARO TASHKILOTLAR, FATF STANDARTLARI VA AMALIY MEXANIZMLAR.....	213
Tashmuxeamedova Yayra Atxamovna IQTISODIY JINOYATLARNI ANIQLASH VA ULARGA QARSHI KURASHISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARNING O’RNI	221
Faxridinov Zafarjon Faxridin o’g’li, Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Tashmuxeamedova Yayra Atxamovna RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI	226
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi RAQAMLI TO’LOV TIZIMLARI XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA DAVLAT INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARINING ROLI.....	232
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Azlarova Aziza Axrorovna MOLIVAVIY SAVODXONLIK TUSHUNCHASI VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O’RNI.....	238
Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi, Sattorova Nasiba G’anijon qizi AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH BO’YICHA XORIJIY ILMIY YONDASHUVLAR TAHLILI	244
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Muzaffarova Dilbar Mamalatif qizi MAHALLIY OLIMLAR TADQIQOTLARIDA MOLIVAVIY SAVODXONLIK VA BANK XIZMATLARI MASALALARI	251
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi BANK PLASTIK KARTALARI VA SHAXSIY HISOB RAQAMLARINI NAZORAT QILISH TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI.....	258
Azlarova Aziza Axrorovna, Sattorova Nasiba G’anijon qizi AUTENTIFIKATSIYA SXEMALARINI TAHLIL QILISH VA ULARNING AFZALLIKLARI HAMDA KAMCHILIKLARI.....	265

Ahmedova Nilufar Shukratovna, Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna PLASTIK KARTALAR XAVFSIZLIGIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MAVJUD KIBRXAVFSIZLIK TAHDIDLARI TAHLILI	272
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi ILG'OR XORIJIY MAMLAKATLARDA PLASTIK KARTALAR VA RAQAMLI TO'LOVLAR XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH TAJRIBALARI: FINTECH PLATFORMALARINING QIYOSIY TAHLILI VA MYCARD MOBIL ILOVASINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA TAVSIYALAR	278
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Mashrapova Sabina Turobjonovna AHOLI MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOY TARMOQLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA INDIKATORLARI	285
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI	292
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ	298
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	305
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна MOLIYAVIY INKLUZIYADA KIBRXAVFSIZLIKNING O'RNI VA UNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: BANK MOBIL ILOVALARI MISOLIDA.....	313
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi MOLIYAVIY XIZMATLARDAN FOYDALANISHDA SOLIQ SAVODXONLIGINING O'RNI	318
Irgashev Anvar Farxodovich RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ALTERNATIV KREDIT SKORING TIZIMLARINING AHAMIYATI	322
Lazizbek Ravshanov Baxtiyor o'g'li THE ECONOMIC ESSENCE OF LABOR AND ITS INTERPRETATION IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS	325
Nomozov Ilhomjon Ziyadullah ugli O'ZBEKISTON KORXONALARIDA BIZNES JARAYONLARINI MODELLASHTIRISH AMALIYOTINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	328
Qarshiyeva Moxinur Olim qizi THE ROLE OF RITUALS IN ATTRACTING TOURISTS.....	331
Fresha Qayoumi O'ZBEKISTONDA REKREATIONS TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-AMALIY O'ZIGA XOS JIHLTLARI	333
Po'latova Mavluda Sanjar qizi O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA TARMOQLAR KESIMIDA INVESTITSIYA SAMARADORLIGINI BAHOLASH	336
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARIDAN O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI AMALIYOTIDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI VA RIVOJLANISH MUAMMOLARI	340
Valijonov X.A. IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA KICHIK SANOAT ZONALARIDAGI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGI MASALALARI	344
Shodmonqulov Kamoliddin Murodillayevich KIMYO SANOATI KORXONALARINING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA UNI OSHIRISHNING MAKRO DARAJADAGI TAHLILI	347
Suyarov Shahzod Salim o'g'li INVESTITSIYON MUHITNI SAMARALI BOSHQARISHDA INNOVATSION OMIL TA'SIRCHANLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	350
To'rayev Jasurali To'rayevich SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA QILISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING IQTISODIY MEXANIZMI: DH-ROI-EM MODEL ASOSIDA	353
Omonov Olim Murodullaevich	

РИСКИ ЛИКВИДНОСТИ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ.....	355
Садыков Азиз Миршарапович	
THE ROLE OF TECHNOLOGY IN RESTAURANTS AND ENHANCING OFFERINGS FOR TOURISTS.....	358
Fresha Qayoumi	
INVESTITSIYA FAOLLIĞI MINTAQAVIY IQTISODIY XAVFSIZLIK OMILI SIFATIDA	360
Islamov Anvar Ashirqulovi	
ASSESSING DIGITAL MATURITY IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: AN INTEGRATED FRAMEWORK APPROACH	363
Berdiyev Temurbek Makhmudullo ugli	
SANOAT TARMOG‘INI IQTISODIY RIVOJLANTIRISH VA UN DAN SAMARALI FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	363
Ne‘matov Shoxruxbek Ma‘murjon o‘g‘li	
CHANGES IN TEXTILE INDUSTRY OUTPUT AND THE FACTORS INFLUENCING IT	367
Xushvaqtov Shuhrat Abduraufovich	
TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY HISOBOTI AUDITINING NAZARIYMETODOLOGIK ASOSLARI	371
Ibragimov Nodirbek Baxodir o‘g‘li	
O‘ZBEKISTONDA TIJORAT BANKLARI AUDITINING HUQUQIY-ME‘YORIY ASOSLARI VA HOZIRGI HOLATI	373
Ibragimov Nodirbek Baxodir o‘g‘li	
KAM XARAJATLI TASHUVCHILAR MODELINING MOHIYATI	376
Suyunov Alisher	
O‘ZBEKISTONDA EKOLOGIK MEHMONXONALAR FAOLIYATINING SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA HORIJYIY TAJRIBANI QO‘LLANILISHI	379
Abidova Dilfuza Igamberdievna	
ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ТУРИЗМЕ КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.....	382
Абидова Дилфуза Игамбердиевна	

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ТУРИЗМЕ КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Абидова Дилфуза Игамбердиевна
к.э.н. профессор, ТГЭУ abidovaservis@gmail.com.
<https://orcid.org/0000-0003-2332-3390>

Annotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviy turizm bozorining raqamli transformatsiyasi hamda raqamlashtirish jarayonlarining turistik mahsulotlarga bo'lgan talab va taklif tarkibiga ko'rsatayotgan tizimli ta'siri tahlil qilingan. Raqamli texnologiyalar iste'molchilar uchun axborotdan foydalanish va onlayn-bron qilish imkoniyatlarini qanday kengaytirayotgani, yetkazib beruvchilar uchun esa jarayonlarni avtomatlashtirish, dinamik narxlash va Big Data tahlili orqali xizmatlarni shaxsiylashtirish vositasi bo'lib xizmat qilayotgani yoritilgan. Maqolada Turkiya, BAA, Rossiya va O'zbekiston misolida xalqaro amaliyot tahlil qilinib, mamlakatimizning Osiyo raqamli platformalaridagi ishtiroki hamda Trip.com Group bilan hamkorlik natijalari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, 2026-yilda Xitoyning yetakchi ijtimoiy tarmoqlarida (Douyin, Weibo, Rednote) amalga oshirilishi rejalashtirilgan “Go Uzbekistan” reklama kampaniyasi va mamlakat hududlari bo'ylab turizm marshrutlarini diversifikatsiya qilish istiqbollari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: turizmni raqamlashtirish, talab va taklif, onlayn-bron qilish, Big Data, sun'iy intellekt, O'zbekiston turizmi, Trip.com Group, Go Uzbekistan, ijtimoiy tarmoqlar, marshrutlar diversifikatsiyasi

Abstract. This article analyzes the rapid digital transformation of the modern tourism market and the systemic impact of digitalization on the structure of tourism supply and demand. It explores how digital technologies expand information accessibility and online booking options for consumers while enabling suppliers to automate processes, implement dynamic pricing, and personalize services through Big Data analytics. The study conducts a case analysis of global destinations, including Turkey, the UAE, Russia, and Uzbekistan, highlighting the country's integration into Asian digital platforms and its cooperation results with Trip.com Group. Furthermore, the article outlines the upcoming 2026 large-scale promotional campaign “Go Uzbekistan” across major Chinese social networks (Douyin, Weibo, Rednote) and underscores the strategic importance of diversifying tourism routes across Uzbekistan's developing regions.

Keywords: tourism digitalization, supply and demand, online booking, Big Data, artificial intelligence, Uzbekistan tourism, Trip.com Group, Go Uzbekistan, social networks, route diversification

Аннотация. В данной статье анализируется стремительная цифровая трансформация современного туристического рынка и системное влияние цифровизации на структуру спроса и предложения туристических услуг. Рассматривается, как цифровые технологии расширяют доступ к информации и возможностям онлайн-бронирования для потребителей, а поставщикам позволяют автоматизировать процессы, внедрять динамическое ценообразование и персонализировать предложения на основе анализа больших данных (Big Data). В работе представлен кейс-анализ популярных дестинаций (Турция, ОАЭ, Россия, Узбекистан), а также изучены результаты сотрудничества Узбекистана с международной платформой Trip.com Group. Особое внимание уделено планируемой в 2026 году масштабной рекламной кампании «Go Uzbekistan» в китайских социальных сетях (Douyin, Weibo, Rednote) и стратегии диверсификации региональных туристических маршрутов.

Ключевые слова: цифровизация туризма, спрос и предложение, онлайн-бронирование, Big Data, искусственный интеллект, туризм в Узбекистане, Trip.com Group, Go Uzbekistan, социальные сети, диверсификация маршрутов

Современный туристский рынок переживает стремительную цифровую трансформацию. Цифровизация оказывает кардинальное влияние как на спрос, так и на предложение туристических услуг, меняя формы взаимодействия между потребителями и поставщиками, открывая новые каналы сбыта и способы продвижения продуктов.

Для потребителей (спрос) цифровизация означает:

лёгкий доступ к информации о туристических направлениях через интернет;

возможность онлайн-бронирования туров, гостиниц, билетов, экскурсий;
использование мобильных приложений, персональных аккаунтов и цифровых ассистентов;
возможность сравнения цен и качества услуг на маркетплейсах;
формирование ожиданий на основе отзывов, рейтингов, фотографий, видео и блогов;
повышение удобства и прозрачности выбора туристических продуктов.

Для поставщиков услуг (предложение) цифровые технологии позволяют:

автоматизировать бронирование, оплату и документооборот;
внедрять системы динамического ценообразования;
персонализировать предложения благодаря анализу больших данных (Big Data);
использовать CRM-системы для удержания клиентов и повышения лояльности;
привлекать аудиторию через социальные сети, таргетированную рекламу, SEO и контент-маркетинг.
Технологии, трансформирующие туристскую отрасль:
онлайн-платформы (Booking, Airbnb, Aviasales);
системы виртуальной и дополненной реальности (VR/AR);
блокчейн-технологии для обеспечения прозрачности транзакций и отзывов;
искусственный интеллект и чат-боты в сфере клиентской поддержки;
облачные технологии и цифровые экосистемы.

Цифровизация также способствует **глобализации туристического предложения**, стирая географические границы и открывая новые направления, которые раньше были малоизвестны или недоступны массовому туристу. Таким образом, цифровые технологии изменяют саму природу туристского рынка, делая его более гибким, прозрачным, доступным и клиентоориентированным. Дополнительно следует подчеркнуть роль **цифровой экономики** в трансформации логистики, документооборота и платёжных систем. Электронные визы, биометрические паспорта, удалённое оформление страховых полисов — всё это упрощает путешествие и увеличивает мобильность туристов.

Также цифровизация способствовала **развитию онлайн-сообществ и пользовательского контента (UGC)**, где туристы делятся впечатлениями, пишут обзоры и становятся неформальными амбассадорами направлений. Такой контент зачастую оказывает большее влияние на формирование спроса, чем традиционная реклама.

Современные туристы ожидают **омниканального опыта**, при котором они могут начать бронирование с мобильного телефона, продолжить на сайте, завершить оплату через мессенджер и получить обслуживание на месте с помощью QR-кодов и приложений. Также перспективным направлением становится **применение искусственного интеллекта** для прогнозирования спроса, автоматической персонализации туров, голосовых помощников в туристических приложениях и машинного перевода для преодоления языковых барьеров. Таким образом, цифровизация не просто влияет на спрос и предложение — она трансформирует структуру всего туристического рынка, делая его более прозрачным, интерактивным и глобальным.

Кейс-анализ: Спрос и предложение в популярных туристических направлениях. Для более глубокого понимания механизмов спроса и предложения рассмотрим кейсы некоторых стран с активным туристическим рынком:

Турция. Спрос: преимущественно пляжный отдых, доступность для туристов из СНГ, «всё включено» как мотивационный фактор.

Предложение: высокий уровень отельной инфраструктуры, развитая система чартерных авиаперевозок, государственная поддержка туристического сектора.

ОАЭ. Спрос: деловой туризм, шопинг, люксовый отдых, экскурсионные и религиозные туры.

Предложение: высокий уровень сервиса, современные технологии в обслуживании, масштабное развитие инфраструктуры.

Россия. Спрос: внутренний туризм, экотуризм, культурно-познавательные маршруты.

Предложение: разнообразие природных и исторических объектов, растущий уровень региональной инфраструктуры, субсидии на перелёты.

Узбекистан. Спрос: историко-культурный туризм (Шёлковый путь), гастрономический туризм, паломничество.

Предложение: активное развитие туристической инфраструктуры, либерализация визового режима, государственные программы продвижения.

Эти примеры наглядно показывают, как формируется уникальный профиль спроса и предложения в зависимости от географического положения, культурного наследия, экономических и политических условий.

Формирование спроса и предложения на рынке туристских услуг — это многогранный и динамичный процесс, который зависит от множества факторов: экономических, социальных, политических,

технологических и культурных. Спрос выражает интерес и потребности туристов, предложение-возможности индустрии ответить на эти запросы. Взаимодействие между этими двумя элементами формирует рыночное равновесие, диктует ценовые условия, влияет на развитие инфраструктуры и направление государственной политики. Сложившаяся конъюнктура, уровень цифровизации, типология рынка и действия государства-всё это определяет, насколько эффективно и устойчиво будет функционировать туристская отрасль в стране или регионе. Глубокое понимание этих процессов необходимо не только для исследователей и студентов, но и для практиков - представителей туристического бизнеса, органов власти, инвесторов и маркетологов. Только при комплексном и системном подходе можно создать конкурентоспособный, современный и устойчивый туристский рынок.

Эксперты туристической отрасли отмечают, что расширение присутствия Узбекистана на цифровых туристических платформах Азии соответствует глобальным тенденциям развития международного туризма. В современных условиях онлайн-сервисы становятся одним из главных источников информации для путешественников, влияя как на выбор направления, так и на организацию поездки. Особое внимание в ходе переговоров было уделено вопросам увеличения туристического потока из новых азиатских рынков, реализации совместных маркетинговых кампаний и продвижения туристических возможностей страны через международные цифровые платформы. Стороны также высоко оценили результаты уже существующего сотрудничества. По данным Trip.com Group, через платформу были реализованы 48 тысяч авиабилетов в города Узбекистана, проданы 63 тысячи гостиничных номеров и 5 тысяч готовых туристических пакетов. Эти показатели свидетельствуют о растущем интересе иностранных туристов к Узбекистану и эффективности цифровых механизмов продвижения.

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет реализация в 2026 году масштабной рекламной кампании «Go Uzbekistan» в китайских социальных сетях Douyin, Weibo и Rednote. Планируется, что охват контента об Узбекистане достигнет 150 миллионов просмотров, а дополнительный туристический поток составит не менее 100 тысяч человек. Аналитики подчеркивают, что продвижение туристического потенциала через популярные цифровые платформы и социальные сети позволяет не только повысить узнаваемость страны, но и формировать современный международный имидж Узбекистана как безопасного, динамично развивающегося и привлекательного направления для путешествий. В ходе встречи отдельно обсуждалась необходимость продвижения не только традиционно популярных туристических центров — Самарканда, Бухары и Ташкента, — но и новых направлений, включая Хиву, Каракалпакстан, Сурхандарьинскую область и Ферганскую долину. Такой подход соответствует стратегии диверсификации туристических маршрутов и более равномерного развития регионального туризма.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. <http://www.uzbektourizm.uz/>
2. <https://www.uzdaily.uz/ru/tsifrovye-platformy-standoviyatsia-kliuchevym-instrumentom-prodvizheniia-turizma-uzbekistana-v-azii/>

**RAQAMLI TRANSFORMATSIYA
VA SUN'IY INTELLEKT**
Ilmiy elektron jurnal
(MAXSUS SON)

Bosh muharriri: Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari: Nasimov Rashid

Muharrir: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner: Egamberdiev Elyor

“Raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt” jurnali 23.10.2020-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№1124 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

